

EFEITOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO EM PACIENTES COM DPOC – REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 06/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11123192

Carlos Eduardo Marques Lima;

Sávio Pereira Dias;

Orientadora: Prof. Me. Saulo Araújo de Carvalho.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2023) a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição pulmonar variada caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, tais como dispneia, tosse e expectoração, devido a irregularidades nas vias aéreas resultando em obstrução contínua e possivelmente progressiva do fluxo de ar.

A causa primária da DPOC é o tabagismo, com uma taxa de incidência de 15-25% entre os fumantes. Estudos mostram que até 80% dos casos da doença estão diretamente relacionados ao hábito de fumar. No entanto, mesmo entre fumantes com níveis semelhantes de tabagismo, existem diferenças significativas, indicando que fatores internos podem influenciar o risco de desenvolver DPOC. Além disso, fatores genéticos e ambientais também desempenham um papel importante na

manifestação clínica da doença, resultando em uma interação complexa entre elementos individuais e externos (Grigoletto *et al.*, 2022)

É altamente prevalente na população adulta com idade superior a 40 anos, chegando a apresentar uma prevalência de 10%. Essa condição resulta em índices elevados de mortalidade e morbidade. Além disso, a DPOC está associada a efeitos adversos extrapulmonares, incluindo doenças cardiovasculares, anemia, osteoporose e caquexia (Costa *et al.*, 2015).

À medida que a doença avança, é possível perceber um maior impacto no sistema cardiovascular, no sistema musculoesquelético e nos aspectos psicossociais. A mudança na mecânica pulmonar ocorre devido à obstrução brônquica, resultando no deslocamento do ponto de pressão para as vias aéreas sem cartilagem, o que favorece a retenção de ar (Paulin; Brunetto *et al.*, 2003).

Os Pacientes portadores de DPOC apresentam alterações pulmonares, tais como hiperinsuflação dos pulmões, comprometimento na troca de gases e diminuição da força e resistência muscular respiratória. Além disso, também apresentam prejuízos em outros sistemas do corpo, como o musculoesquelético, cognitivo, nutricional e cardiovascular. (Shrikrishna *et al.*, 2014).

Ademais, sofrem com a deterioração significativa da função muscular respiratória, resultando em adaptações sucessivas que diminuem a resistência à fadiga e a força muscular, que são atribuídas à redução na quantidade de fibras musculares do tipo I (resistentes à fadiga) e ao aumento das fibras do tipo II em comparação a indivíduos saudáveis, o que pode levar ao aumento da fadigabilidade e à intolerância ao exercício (Xiao, 2020).

Sabe-se que a prática de atividade física tem sido indicada como uma abordagem complementar no processo de reabilitação pulmonar, contribuindo para aprimorar a funcionalidade e a tolerância ao exercício, e

consequentemente melhorando a qualidade de vida dos pacientes, conforme mencionado por Soares (2022). É essencial que a reabilitação pulmonar inclua exercícios de resistência para fortalecer os músculos, aliviar os sintomas da doença, aumentar a capacidade funcional e a resistência à fadiga (Silva et al., 2019).

Os resultados esperados deste estudo incluem a identificação dos benefícios do treinamento de força muscular em pacientes com DPOC, como a melhoria da capacidade respiratória, da força muscular e da qualidade de vida. Além disso, espera-se que este estudo contribua para aprimorar as diretrizes de tratamento para pacientes com DPOC, incluindo a inclusão do treinamento resistido como parte integrante da reabilitação pulmonar. (primeiro fale dos objetivos da pesquisa para depois falar dos resultados esperados)

Com base nos achados desta pesquisa, será possível oferecer orientações mais claras e embasadas aos profissionais de saúde que trabalham com pacientes com DPOC, auxiliando na elaboração de programas de tratamento mais eficazes e personalizados. Além disso, os resultados deste estudo poderão subsidiar futuras pesquisas na área, gerando conhecimento e evidências científicas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e do prognóstico dos pacientes com DPOC.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática de caráter observacional. Para este estudo foram utilizados ensaios clínicos randomizados (ECRs), que abordem a temática relacionado com pacientes com DPOC independente do sexo. A Escala PEDro foi utilizada para avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos controlados randomizados (ECRs) e a descrição estatística dos estudos. A escala consiste em 11 critérios, dos quais apenas 10 pontuam.

A pesquisa foi iniciada em 2023 utilizando as bases de dados National Library of Medicine (PUBMED), Physiotherapy Evidence Database (PEDro)

e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), com os decriptores em ingles “COPD”, “Resistance Exercise” e “Muscle Strength” e os seus termos em portugues “DPOC”, “Exercício Resistido” e “Força Muscular”. Sendo utilizado o booleano operador AND para adicionar os termos nas buscas. A coleta dos artigos foi realizada por dois revisores de forma independente, que analisaram os títulos, resumos e metodologia de maneira detalhada e criteriosa. Foram selecionados apenas os estudos que atenderam aos critérios de avaliação estabelecidos, os quais foram posteriormente apresentados em fluxogramas e quadros.

Figura 1– Adaptação do fluxograma Preferred Reporting Intesns for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), Teresina, Brasil, 2024.

3. RESULTADOS

O quadro abaixo (1) apresenta a avaliação metodológica de acordo com a escala de qualidade PEDro com os critérios do 1 ao 11, constando: autor e ano de publicação.

Quadro 1- Análise da qualidade metodológica dos estudos por meio da escala PEDro. Teresina, 2024.

Artigos/ Critérios	Grigoletto <i>et al.</i> , 2022	Rutkowski S, <i>et al.</i> , 2020	Nyberg A, <i>et al.</i> , 2020
1	Sim	Sim	Não
2	Sim	Sim	Sim
3	Sim	Sim	Sim
4	Sim	Sim	Sim
5	Não	Não	Não
6	Não	Não	Não
7	Sim	Sim	Sim
8	Sim	Sim	Sim
9	Sim	Sim	Sim
10	Sim	Sim	Sim
11	Sim	Sim	Sim
NOTA	8/10	8/10	8/10

Fonte: Autores, 2024.

Quadro 2- Dados gerais sobre os artigos selecionados para obtenção dos resultados. Teresina, 2024.

Autor	Seguimentos	Objetivos	Intervenções	Resultados
Grigoletto <i>et al.</i> , 2022	12 semanas	Avaliar os efeitos a curto e médio prazo da combinação de exercícios funcionais com treinamento aeróbico e resistido.	Setenta e seis pacientes foram randomizados em (1) grupo de treinamento funcional que realizou exercícios resistidos e aeróbicos funcionais; (2) grupo de treinamento convencional (GTC) que realizou exercício resistido aeróbico; ou (3) grupo de cuidados usuais que realizou fisioterapia respiratória. Os pacientes foram avaliados quanto	Não houve mudanças significativas entre os grupos nas AFVD e no TC6 pós-intervenção e 12 semanas pós-treinamento. Apenas o GTC apresentou redução do escore total na escala LCADL após a intervenção e aumento no seguimento (escore: 20 +/- 8; 17 +/- 6; 19 +/- 8, pré-intervenção, pós-intervenção e 12 semanas pós-treinamento, respect

		<p>às AFVD(monitor de atividade),limitações nasAVD (LondonCheest Activity of Daily Living scale (LCADL)), capacidadefuncional deexercício (teste de caminhada de 6minutos (TC6)) e força muscularperiférica antes e após oito semanas. Osefeitos a médio prazo foramavaliados 12semanas após o treinamento</p>	<p>ivamente, $p = 0,001$), sem diferenças entre os grupos ($p = 0,375$). Houve aumento da força muscular dos flexores e extensores do joelho ($p = 0,016$) ($p < 0,001$) após a intervenção apenas no GTC.</p>
--	--	--	---

<p>Rutkowski S, <i>et al.</i>, 2020</p>	<p>2 semanas</p>	<p>determinar 1) se a reabilitação com RV e treinamento físico oferece benefícios sobre o treinamento físico (TE) isolada mente e 2) se a reabilitação com treinamento de RV em vez de treinamento físico oferece benefícios equivalentes.</p>	<p>O estudo recrutou 106 pacientes com DPOC para uma intervenção de alta intensidade de 2 semanas, cinco vezes por semana. Ran- domizados em três grupos, 34 pacientes pa- rticiparam de um programa de reabilitação pulmonar tra- dicional, incl- uindo treina- mento físico de endurance (T- E), 38 pacientes participaram da reabilitação pulmonar tra-</p>	<p>A comparação entre os grupos TE e TE+RV mostr- ou que o grupo TE+RV foi superior ao grupo TE na rosca direta de braço ($p < 0,003$), Levantar a cadeira ($p < 0,008$), Arranhar nas costas ($p < 0,002$), Se- ntar e alcançar ($p < 0,001$), Levan- tar e ir ($p < 0,000$), Teste de caminhada de 6 min ($p < 0,011$). Já a comparação entre os grupos TE e RV mostrou</p>
---	------------------	--	--	---

dicional,incl
uindo treina
mento de
exercício de
endurance
e treinamento
o
de realidade
virtual (TE+V
R) e 34
pacientes pa
rticiparam
de
programa
de
reabilitação
pulmonar
incluindo tre
inamento
de realidade
virtual, mas
nenhum tre
inamento de
exercício
de endurance
(RV). O
programa tra
dicional
de reabilitaç
ão
pulmonar co
nsistiu
de exercícios
físicos,

que o grupo
RV foi
superior
ao grupo TE
na
roscadireta
de
braço ($p < 0,00$), no teste
de levantar
cadeira
($p < 0,001$), no
teste
de caminhada de 6 min
($p < 0,031$).

			<p> musculatura respiratóriar esistida etreinament o derelaxame nto. Os softwares Xbox360 e KinectAdve ntures foram utilizados para o treinamento emRV de força de membrosinf eriores e superiores,r esistência, controle de tronco e equilíbrio dinâmico. </p>	
<p> Nyberg A, <i>et al.</i>, 2020 </p>	<p> 8 semanas </p>	<p> Investigar se o TR elástico de baixa carga/alta repetição poderia melhorar a capacidade </p>	<p> Foi construído com alocaçãooocu lta, avaliaçãoce ga do desfecho e </p>	<p> No pós- teste, as diferenças entreos grupos foramfavorá veis ao grupoexperi </p>

funcional, a função muscular, a capacidade do ciclo de endurance ou a QVRS em pacientes com DPOC

análise por intenção de tratar. Foram incluídos 44 pacientes com DPOC moderada a muito grave (volume e expiratório forçado no primeiro segundo, 44,6% previsto). Os pacientes foram randomizados para o grupo experimental que recebeu 8 semanas de RT (três sessões/semana) em combinação com a educação do paciente (quatro

mental no teste decaminhada de 6 min [diferença média (intervalo de confiança de 95%): 34 m (14-54) e no teste de pegboard and ring de 6 min [20 anéis (3-37)]. Não houve diferença entre os grupos no questionário de doenças respiratórias crônicas [0,1 (-0,2 a 0,4)]. Nos desfechos secundários, os resultados foram favoráveis ao grupo experi

			<p>ocasiões) ou para o grupo controle que recebeu apenas a educação do paciente.</p>	<p>mental em relação à capacidade e de resistência a do membro superior, função muscular e depressão, mas não houve diferença entre os grupos quanto à capacidade e do ciclo de endurance e QVRS.</p>
--	--	--	--	---

Fonte: Autores, 2024.

4 DISCUSSÃO

Considerando a análise inicial, foram identificados 270 estudos relevantes, distribuídos dentro dos bancos de dados PubMed e Cochrane que correspondiam com os descritores. Dessas fontes, foram removidos 267 arquivos que eram duplicações e/ou que não se encaixavam nos critérios de inclusão desta revisão, fornecendo assim um total de 3 trabalhos que foram utilizados para a construção deste texto.

Para refinar a seleção dos artigos, foram aplicados filtros relacionados ao ano de realização do estudo, duração do acompanhamento e objetivos da pesquisa. É importante destacar a dificuldade encontrada para encontrar

estudos brasileiros sobre o tema. Diante dessa limitação, foi feita uma exceção para a inclusão de artigos publicados em outras línguas, a fim de garantir uma amostra representativa e abrangente para a revisão sistemática.

Os resultados da revisão sistemática dos artigos científicos relacionados ao impacto do exercício físico em pacientes com DPOC revelaram que o treinamento físico, quando administrado nos cuidados primários, demonstra ser particularmente eficaz na promoção da aptidão física, incluindo melhorias na capacidade de exercício e na força muscular. Além disso, evidenciou-se uma melhoria significativa na qualidade de vida relacionada à saúde e no nível de atividade física diária desses pacientes, sendo analisado um regime de exercícios combinados, envolvendo tanto atividades aeróbicas quanto de resistência, e constatou que esse programa de treinamento pode incrementar as atividades físicas cotidianas e a capacidade funcional (Lima *et al.*, 2019).

Ao analisar a eficácia do tratamento em pacientes com DPOC pós-Reabilitação Pulmonar, um estudo demonstrou que a maioria dos indivíduos com esta condição não consegue manter a prática de exercícios físicos após o término da reabilitação pulmonar (RP). A principal medida avaliada foi a alteração da dispneia ao longo de um período de 12 meses, enquanto medidas secundárias incluíram mudanças na capacidade de exercício, no teste de caminhada de seis minutos, na qualidade de vida relacionada à saúde, nas exacerbações e nos sintomas (Anja Frei *et al.*, 2020)

Os benefícios do treinamento de força são visíveis na melhoria da capacidade muscular, porém seus impactos na aptidão física, na saúde mental, no desempenho nas atividades cotidianas, na saúde das articulações, no risco de quedas e na função pulmonar, entre outros aspectos, ainda são pouco estudados (Felcar *et al.*, 2018).

As percepções dos participantes foram coletadas por meio de entrevistas realizadas ao término do estudo. As análises principais foram conduzidas com base na análise por intenção de tratar, utilizando modelos de regressão linear ajustados. O programa de exercícios HOMEX não demonstrou impacto na dispneia, mas resultou em melhorias no desempenho no teste de caminhada de 1 minuto e na percepção do condicionamento físico por parte dos pacientes. O programa supervisionado foi bem recebido pelos pacientes com DPOC, podendo contribuir para a manutenção da prática de exercícios físicos em ambiente domiciliar (Anja Frei *et al.*, 2020).

Incluir um plano de treinamento funcional no treinamento usual de pacientes com DPOC pode ser uma alternativa válida para melhorar a capacidade funcional deles. Essa estratégia pode ser relevante no tratamento desses indivíduos, representando um avanço significativo no campo do treinamento físico para pacientes com DPOC (Lima *et al.*, 2019).

Nesse sentido, a pesquisa busca destacar as diferenças entre a electroestimulação e o treinamento muscular, revelando que o treinamento muscular é tão eficaz quanto a electroestimulação de alta e baixa frequência em pacientes com DPOC. Existem indícios de que o treinamento com resistência elástica promove alterações semelhantes na força muscular e na capacidade física em comparação com o grupo de resistência convencional em indivíduos com DPOC, conforme analisado no estudo randomizado. O grupo que utilizou o tubo elástico apresentou uma recuperação mais rápida da creatina quinase após uma sessão de treinamento do que o grupo que realizou treinamento com máquina de musculação (Silva *et al.*, 2019).

5 CONCLUSÃO

O presente estudo e seus resultados demonstraram que a reabilitação pulmonar centrada em programas de fortalecimento e atividades aeróbicas produz um impacto benéfico em várias facetas da vida de

indivíduos com DPOC, validando a eficácia da intervenção, essas descobertas corroboram a efetividade da abordagem proposta.

Esta revisão sistemática demonstra que o exercício resistido tem efeitos positivos significativos na melhoria da função pulmonar, capacidade de exercício, qualidade de vida e redução da dispneia em pacientes com DPOC. A análise dos estudos incluídos sugere que programas de treinamento de resistência são seguros e eficazes como parte do manejo global da DPOC. No entanto, são necessárias mais pesquisas para elucidar a dosagem ideal, duração e tipos específicos de exercícios de resistência para otimizar os benefícios clínicos nessa população.

Sendo assim, foram apresentados os benefícios dos exercícios de resistência na melhoria da força muscular periférica em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Os resultados obtidos sugerem que o treinamento com exercícios de resistência é uma opção terapêutica segura para esse grupo. Os exercícios de resistência trazem benefícios para os pacientes com DPOC, já que a doença pode afetar negativamente o sistema cardiorrespiratório e causar atrofia e perda de tônus muscular.

Assim, a prática controlada desses exercícios mostrou-se eficaz tanto na melhoria da força muscular quanto no aumento da massa muscular. A incorporação rotineira do exercício resistido nos protocolos de reabilitação pulmonar pode ser uma estratégia valiosa para melhorar os resultados de saúde e a qualidade de vida dos pacientes com DPOC.

REFERÊNCIAS

COSTA, T. M. DA R. L. et al. Sarcopenia in COPD: relationship with COPD severity and prognosis. **Jornal Brasileiro De Pneumologia: Publicacao Oficial Da Sociedade Brasileira De Pneumologia E Tisiologia**, v. 41, n. 5, p. 415–421, 1 set. 2015.

DONÁRIA, L. et al. Correlação entre a diferença da capacidade vital lenta e forçada com a atividade física na vida diária em pacientes com Doença

Pulmonar Obstrutiva Crônica. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 27, n. 1, p. 64–70, jan. 2020.

DOS, K. et al. **Os benefícios do exercício resistido no DPOC -enfisema pulmonar** **The benefits of resistive exercise in chronic obstructive - pulmonary emphysema**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://fisiosale.com.br/assets/osbenef%C3%ADcios-do-exerc%C3%ADcio-resistido-no-dpoc—enfisema-pulmonar.pdf>>.

DOURADO, V. et al. Endereço para correspondência: Victor Zuniga Dourado. Rua Peixe Vivo. **J Bras Pneumol**, v. 32, n. 2, p. 161–71, 2006.

EFEITOS ADITIVOS DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA AO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO SOBRE A TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO NA DPOC: ENSAIO CLÍNICO CEGO, RANDOMIZADO E CONTROLADO. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/2718/1/Rodrigo%20Koch.pdf>>.

ENSAIO CL. Disponível em: <<https://www.bing.com/search?q=ENSAIO+CL>>. Acesso em: 27 out. 2023.

FISIOTER; MOV; CURITIBA. **Licenciado sob uma Licença Creative Commons** **The effect of an exercise program directed to the thoracic mobility in COPD**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/fm/a/bDQqyxJT86szLPbwyWbcsvK/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 27 out. 2023.

GOLD 2023: o que mudou na DPOC? Confira aqui! Disponível em: <<https://www.medway.com.br/conteudos/gold-2023o-que-mudou-na-dpoc/>>.

Revista PAULIN, E.; BRUNETTO, A. F.; CARVALHO, C. R. F. Effects of a physical exercises program designed to increase thoracic mobility in

patients with chronic obstructive pulmonary disease. **Jornal de Pneumologia**, v. 29, n. 5, p. 287–294, 1 out. 2003.

Investigação em Enfermagem. [s.l.: s.n.]. Disponível em:

<https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/27403/1/RIE_1932.pdf>.

RODRIGUES, C. P. et al. Efeito de um programa de exercícios direcionados à mobilidade torácica na DPOC. **Fisioterapia em Movimento**, v. 25, p. 343–349, 1 jun. 2012.

SCHETTINO, C. et al. **Relação entre DPOC e Doença Cardiovascular Relationship between COPD and Cardiovascular Disease**. [s.l.: s.n.].

Disponível em:

<http://www.sopterj.com.br/wpcontent/themes/_sopterj_redesign_2017/_revista/2013/n_02/05.pdf>.

SILVA-GRIGOLETTO, M. E. D.; RESENDE-NETO, A. G. DE; TEIXEIRA, C. V. L. S. Treinamento funcional: uma atualização conceitual. **Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano**, v. 22, 2020.

SILVA DE PAULA¹, C. et al. **TREINAMENTO MUSCULAR RESISTIDO EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: REVISÃO DA LITERATURA Respiratory muscle training in patients with chronic obstructive lung disease**. [s.l.: s.n.]. Disponível em:

<<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/26296/1/TCC%20DPOC%201.pdf#:~:text=Os%20estudos%20do%20trabalho%20avaliando%20a%20intensidade%20do>>.

Acesso em: 22 out. 2023.

SILVA, M. M. C. DA. Efeito de um programa de reabilitação de baixo custo, baseado em teste funcional, com e sem supervisão do fisioterapeuta na DPOC: ensaio clínico controlado e randomizado. **repositorio.ufscar.br**, 27 abr. 2021.

KOCH, R. **Efeitos aditivos da ventilação não invasiva ao treinamento muscular respiratório sobre a tolerância ao exercício na DPOC: ensaio clínico cego, randomizado e controlado.** Disponível em:

<https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/UFMS_ce5be30d50ce50fd356bf3f6b70cc3f7/Description>. Acesso em: 22 out. 2023.

XIAO, J. **Physical Exercise for Human Health.** Singapore: Springer Singapore, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!